

Transformasi Komunikasi Publik Pasca Banjir Aceh 2025: Media Sosial sebagai Kanal Bantuan dan Ruang Kritik Pemerintah

Ridha Maulana, Muhammad Saleh, Darmadi

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 30, 2025

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Available online January 14, 2026

Kata Kunci:

Banjir Aceh 2025, Media sosial, Transformasi komunikasi publik, Social Change Theory

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Banjir bandang Aceh 2025 (419 korban jiwa, 2,58 juta terdampak) picu transformasi komunikasi publik dari top-down ke kolaboratif partisipatif via media sosial. Tujuan: Analisis peran media sosial sebagai kanal bantuan, ruang kritik, dan dialog krisis. Metode: Kualitatif deskriptif-interpretatif, analisis tematik konten Instagram, TikTok, X pasca-November 2025. Hasil: Warga ikut berpartisipasi dalam memberitakan, influencer galang miliaran donasi, #PeringatanDarurat menuntut transparansi; selaras Social Change Theory Giddens. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah kunci resiliensi sosial.

1. PENDAHULUAN

Banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025, yang menenggelamkan Sumatera, Aceh menjadi salah satu provinsi yang terdampak. Bencana ini menjadi yang terbesar di Indonesia, memengaruhi lebih dari 2,58 juta warga di berbagai kabupaten, seperti Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tengah (Topan Yuniarto, 2026). Secara sosial, peristiwa ini menghancurkan struktur masyarakat desa, dikarenakan hancurnya rumah, sawah seluas 89.582 hektar, dan infrastruktur penting seperti sekolah, jembatan, serta mengakibatkan ribuan keluarga kehilangan tempat untuk mencari dan memicu pengungsian massal yang berlangsung hingga awal 2026 (Jafaruddin, 2026). Korban jiwa mencapai ratusan, 419 meninggal dunia dan puluhan hilang, sedangkan trauma sosial pascabencana menggores luka yang mendalam pada komunitas yang kehilangan desa dan sistem sosial tradisional mereka (Parandaru, 2025).

Jika dilihat dari perspektif komunikasi, banjir Aceh 2025 ini menyoroti kegagalan pemerintah dalam menyampaikan informasi, di mana keterlambatan data tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang sangat besar serta tuntutan terhadap supaya penanganan lebih cepat dilakukan (Faisal Irfani, 2025). Media sosial muncul sebagai jalan utama komunikasi krisis, diawali dengan warga bertindak sebagai "reporter dadakan" yang menyebarkan serta membagikan update terbaru tentang lokasi bencana, pengungsian, kebutuhan bantuan, serta kondisi jalan yang terputus, dengan tujuan mengisi kekosongan informasi resmi, sambil menggerakkan solidaritas nasional (Salshabillah Khoiriyah Hasibuan, 2026). Pemerintah juga merespon dengan menyediakan layanan pengaduan dan media center seperti Posko BNPB serta SATRIA-1 untuk pemulihan jaringan internet darurat, meskipun demikian kritik bermunculan terkait etika komunikasi para pejabat yang dianggap tidak adanya empati (Dr. Makmur Jaya, 2025).

Bencana ini membuat solidaritas komunitas semakin kuat, terutama Generasi muda yang ikut berpartisipasi sebagai relawan, negosiator sosial, dan jembatan antar wilayah dengan mengumpulkan donasi online dan mendistribusikan bantuan secara langsung, hal ini,

*Corresponding author

E-mail addresses: ridhamaulana743@gmail.com

menunjukkan ketahanan masyarakat yang mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat. Akan tetapi, bencana ini meninggalkan dampak yang cukup besar, terkait krisis penghidupan masyarakat dengan ribuan warga mengungsi, dimana penyakit seperti ISPA dan infeksi kulit mulai bermunculan di posko sementara. Sedangkan sistem pendidikan yang menjadi keinginan untuk belajar, harus terhenti dikarenakan madrasah belum siap beroperasi. Komunikasi pemerintah yang mengandalkan data, seperti rekapitulasi BNPB harian, mulai menciptakan kepercayaan masyarakat meskipun akses informasi di pelosok tetap menjadi isu krusial.

Pada 2026, narasi banjir Aceh 2025 menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga mengenai interaksi sosial-komunikasi dalam krisis, dikarenakan kerusakan hutan dihilu memperburuk bencana diakibatkan oleh manusia. Sementara media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi informasi melainkan juga mendorong aksi solidaritas kemanusiaan. Diharapkan kedepannya, penguatan komunikasi krisis yang semakin kuat, termasuk etika pejabat serta pemanfaatan influencer untuk empati, diperlukan guna mencegah gagap darurat serupa, sambil memulihkan trauma sosial melalui hunian sementara dan membangun kembali desa-desa yang hilang. Peristiwa ini menggaris bawahi bahwa di tengah bencana seperti ini, komunikasi efektif menjadi kunci ketahanan sosial masyarakat.

Pasca banjir bandang Aceh 2025, pola komunikasi publik mengalami transformasi signifikan dari model top-down dari pemerintah-untuk rakyat menuju pendekatan kolaboratif dengan partisipasi masyarakat. Media sosial menjadi media utama komunikasi krisis, sementara pemerintah mulai menyesuaikan diri melalui keterbukaan data serta pemanfaatan platform digital sebagai salah satu sarana interaksi dengan publik. Perubahan ini mencerminkan perubahan relasi antara negara dan warga, dimana masyarakat tidaknya menerima informasi, melainkan menjadi aktor aktif dalam pengawasan, kritik, dan pemulihan pascabencana.

Secara keseluruhan, perubahan pola komunikasi publik pasca banjir Aceh 2025 menandai lahirnya model komunikasi krisis yang saling mempengaruhi, kolaboratif, dan partisipatif. Media sosial berperan sebagai jembatan solidaritas sekaligus ruang kontrol sosial terhadap pemerintah. Peristiwa ini menekankan bahwa di tengah krisis kemanusiaan, komunikasi yang efektif, transparan, dan beretika menjadi merupakan kunci utama dalam membangun ketahanan sosial dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

Penelitian terdahulu banyak membahas tentang media sosial sebagai alat informasi bencana: media sosial mempunyai peranan yang sangat penting sebagai tempat berkomunikasi dan penyebaran informasi kebencanaan di DKI Jakarta (Rofiyanti et al., 2023). Andi juga menyebutkan bahwa Instagram bisa digunakan sebagai sarana komunikasi, informasi serta edukasi terkait mitigasi bencana oleh BPBD-NTB. Yang mencakup banyak hal seperti pemberitahuan serta edukasi mengenai bencana, evakuasi, penanggulangannya, dan tindakan yang diambil setelah bencana (Andi et al., 2024).

Dari kajian yang ada, media sosial dipergunakan sebagai sebagai alat informasi saja, dan manusia sebagai yang menerima dampak dari media sosial. Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bencana bisa mengubah komunikasi publik, yang terbaru media tidak hanya sebagai media komunikasi melainkan juga wadah untuk mengontrol sosial, atau dapat mengkritik kebijakan yang kurang tepat. Secara khusus penelitian ini mengkaji tentang bagaimana transformasi komunikasi publik pasca banjir Aceh 2025, bagaimana media sosial berfungsi sebagai kanal bantuan, dan bagaimana media sosial menjadi ruang kritik terhadap pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif untuk menggali secara mendalam dan bagaimana perubahan pola komunikasi publik dalam konten media sosial terkait banjir Aceh 2025. Dan berfokus pada interpretasi naratif daripada hitungan kuantitatif. Dengan pendekatan ini memungkinkan mendeskripsikan fenomena secara rinci sambil menafsirkan konteks secara sosial-komunikasi (Wahyudi, 2025). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengukur frekuensi, metode ini melihat kualitas makna, pergeseran dari saluran formal ke digital, serta fenomena kritik publik sebagai respons krisis.

Objek penelitian berfokus pada konten media sosial yang ada atau bermunculan saat atau pasca banjir akhir November 2025 hingga awal 2026. Meliputi semua unggahan masyarakat, influencer yang memviralkan solidaritas, serta akun resmi pemerintah seperti Diskominfo Aceh dan BNPB. Subjek utama merupakan postingan yang ada di platform Instagram, TikTok, dan Twitter/X yang menampilkan perubahan pola komunikasi, seperti video pengungsian saat ditentada pengungsian dan thread tuntutan bantuan (Dasanto & Santikayasa, 2023). Pemilihan ini bertujuan menjelaskan bagaimana konten tersebut membentuk narasi kolektif, bukan sekadar menghitung jumlah like atau share.

Teknik pengumpulan data bersifat non-partisipan (tanpa partisipasi) melainkan melalui dokumentasi unggahan media sosial. Purposive sampling berdasarkan relevansi tematik, analisis komentar publik untuk tangkap sentimen kritik, serta studi dokumen berita daring sebagai triangulasi (Sokas et al., 2025). Analisis data menggunakan metode tematik dengan tiga tahapan utama: reduksi data untuk pilah konten esensial terkait makna perubahan pola dan kritik, (Wibowo et al., 2025) kategorisasi tema seperti "penggantian saluran formal" dan "tuntutan transparansi", serta interpretasi untuk sintesis naratif holistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Kanal Bantuan Pasca Bencana

Media sosial setelah banjir Aceh 2025 jadi pendorong solidaritas digital utama, serta ubah cara menggalang donasi dari konvensional ke viral cepat via live dan story. Seperti yang dilakukan oleh seorang infuenser (Ferri Irwandi), yang menggumpulkan donasi melalui live selama dua puluh empat jam. Masyarakat juga memposting kondisi bagaimana pengungsian yang ada di Pidie Jaya, dan juga Gen Z ikut berkoordinasi secara nasional. Sehingga hasilkan miliaran rupiah dalam 48 jam pertama. Semua dilakukan dengan cara yang sangat sederhana: scan QRIS dari TikTok, uang terkirim transfer (Lubis et al., 2025).

Solidaritas digital dapat mempercepat distribusi bantuan ke daerah yang terisolasi seperti Aceh Utara. Dengan pemanfaatan media sosial seperti X, Instagram, Youtube, dan media sosial lainnya sebagai ruang kerja sama logistik setiap waktu, memungkinkan relawan menghindari duplikasi distribusi bantuan, sehingga kolaborasi daring berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Sebagaiman contoh: influencer nasional maupun lokal ikut serta dalam menghubungkan donatur dari Jakarta ke relawan lokal sehingga penyaluran tepat sasaran, dan lebih cepat dibandingkan dengan penyaluran melalui pemerintah yang harus melewati sistem yang sangat ribet, dan berbelit-belit. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan nyawa dikarenakan lambatnya penanganan.

Media sosial juga bisa mempetakan kebutuhan masyarakat dengan Platform ini fasilitasi kebutuhan via hashtag #forsumatera, #wargabantuwarga, dan #forAceh. Warga juga melaporkan bagaimana dengan stok makanan masih ada atau sudah menipis, donatur kirim melalui web atau perantara yang dipercanya nya, sehingga solidaritas tak terbatas wilayah. Dari yang telah dilakukan mempunyai dampak atau efek: relawan muda jadi koordinator utama, ganti posko tradisional. Tidak hannya distribusi bantuan makanan saja melainkan juga sandang dan papan, serta segala kebutuhan masyarakat (Fahriyani & Harmaningsih, 2020).

Gerakan solidaritas digital bisa menciptakan efek berkelanjutan hingga 2026, kampanye tetap jalan untuk pemulihan hunian. Bukti bahwa media sosial bukan hannya bisa digunakan sementara, tapi media juga bersifat permanen untuk menggerakkan bantuan bencana Indonesia (Safitri et al., 2024). Sehingga selama media sosial ada maka akan selalu ada solidaritas yang tumbuh dimasyarakat.

Media Sosial sebagai Ruang Kritik terhadap Pemerintah

Ditengah bencana yang terjadi didapati bahwa, kebanyakan gerakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah kurang efektif dan dianggap tidak sesuai dengan situasi yang terjadi. Sehingga banyak kritikan berdatangan dari masyarakat kepada pemerintah, mengenai penanganan yang dianggap sangat lambat, dalam penanganannya. Kritikan media sosial bukan hal yang asing sebelum banjir Aceh dan longsor Sumatera akhir 2025, #17+8 (17 tuntutan jangka pendek + 8 panjang) yang viral dimedia sosial seperti Instagram, TikTok via Jerome Polin & Salsa Erwin, kritik DPR reformasi, korupsi, transparansi bencana dan yang paling jadi tuntutan

pemangkas fasilitas legislator. Kemudian dilanjutkan dengan #Indonesiagelap yang menyoroti meningkatnya pengganguran di Indonesia sehingga muncul kritikan dengan #kaburaja dulu.

Dan yang baru saja terjadi di Sumatera yang merusak ribuan rumah, ratusan meninggal atau hilang entah kemana tanpa kabar. Masyarakat menyoroti tidak adanya respon cepat sehingga banyak kritikan kepada pemerintah dengan menggunakan hashtag #PeringatanDarurat viral di X (Twitter) dengan jutaan mentions, warganet kritik pemerintah Prabowo atas keterlambatan status darurat nasional, minimnya helikopter, dan distribusi bantuan lambat serta bahkan viral tuntutan "Presiden turun tangan langsung" sehingga pada Puncak 28 November 2025 terdapat 6.536 mentions mengenai bencana, memicu respons Seskab dan BNPB mengumumkan anggaran triliunan.

Transformasi Komunikasi Publik Pasca Banjir Aceh 2025

Perubahan yang dapat dilihat di mana media sosial dapat digunakan seperti konferensi pers BNPB sebagai sumber info utama. Dan warga jadi "reporter dadakan" dengan melakukan live Instagram, yang menyoroti pengungsian 210 titik, isi kekosongan informasi resmi yang lambat lambat hingga korban 1.154 jiwa. Dengan kejadian tersebut pemerintah juga ikut beradaptasi dengan posko digital SATRIA-1 dengan pulihkan jaringan 15 wilayah.

Kebanyakan media sosial menciptakan dialog dua arah, ada kritik 60% negatif di X, di IG, Youtube, yang menuntut transparansi, sehingga memicu respon cepat pemerintah seperti perpanjangan darurat hingga Feb 2026 oleh Gubernur Aceh. Transformasi ini juga bisa mempercepat pembenahan data korban hilang 165 orang. Gen Z menjadi penggerak perubahan menjadi relawan digital, dengan viralkan #BantuAceh2025 hingga menggalang miliaran dana donasi. Kemudian para Influencer saling berkoordinasi logistik lintas pulau, untuk menyalurkan solidaritas nasional.

Meskipun telah dilakukan di media sosial dan pemerintah juga sudah membuat media center untuk membalas, sertabalas komentar publik dengan tujuan membangun trust meski polarisasi sentimen tetap ada. Ciri perubahan yang sangat berdampak, dapat dilihat dengan aktivis diteror karena kritikan tersebut. Perubahan ini dapat meningkatkan tingkat transparansi dengan dokumentasi visual, dan live distribusi, hal ini dapat mencegah tuduhan korupsi, Namun, tantangan hoaks tetap akan ada, pemerintah edukasi yang akan verifikasi kebenarannya.

Perubahan yang terjadi pada komunikasi publik pasca banjir Aceh 2025 sejalan dengan teori Social Change Theory Anthony Giddens, yang menegaskan bahwa perubahan sosial muncul dari struktur dan manusia yang berinteraksi dengan dinamis. Media sosial jadi struktur baru yang menggerakkan masyarakat menjadi reporter dadakan serta generasi muda (relawan Gen Z) yang menggerakkan atau viralkan #BantuAceh2025. Yang mengubah komunikasi dari institusional ke partisipatif. Dari Theory Social Change Theory, dapat dilihat bahwa media sosial berperan sebagai struktur, sedangkan yang berperan sebagai agensi merupakan kritik warganet 60% negatif di media sosial. Sehingga terciptanya feedback loop transformasi sebagai contoh keterlambatan BNPB memicu tuntutan untuk transparansi, dan paksa pemerintah adaptasi posko SATRIA-1 dan media center, serta runtuhkan birokrasi ribet ganti dialog dua arah. Secara tidak langsung banjir Sumatera telah merubah tatanan, serta struktur komunikasi.

Analisis Penulis

Banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 yang mengurus Aceh, termasuk Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tengah, menjadi salah satu bencana terbesar di Indonesia dengan dampak luas mencapai lebih dari 20.000 pengungsi awal dan kerusakan infrastruktur masif seperti rumah, sekolah, serta jembatan. Sehingga banyak memakan korban jiwa, mencapai ratusan, dengan data BNPB mencatatkan 419 meninggal dan puluhan hilang di provinsi tersebut. Sementara pengungsian massal berlanjut hingga awal 2026 yang mengakibatkan trauma sosial secara mendalam pada masyarakat desa. Maka diperlukan rehabilitasi akan trauma (trauma hiling) kepada warga dan masyarakat disekitarnya. Secara komunikasi, kegagalan pemerintah ini dalam penyampaian informasi secara tidak langsung memberikan peluang untuk mengisi kekosongan informasi di media sosial. Seperti warga yang bertindak sebagai reporter untuk memberitakan tentang bencana yang terjadi, secara update lokasi bencana, kebutuhan bantuan,

dan solidaritas nasional, sehingga mengubah pola dari top-down menjadi kolaboratif antara masyarakat dengan pemerintah.

Media sosial berubah menjadi saluran bantuan utama, pasca bencana dengan influencer seperti Ferri Irwandi dan infuenser lainnya menggalang donasi via live TikTok dan Instagram selama 24 jam, sehingga menghasilkan miliaran rupiah dalam 48 jam pertama. Dan juga melibatkan Gen Z atau generasi muda sebagai relawan digital nasional, di Platform seperti X, Instagram, dan TikTok yang memfasilitasi koordinasi logistik antar lintas wilayah, serta menghindari penyaluran bantuan ke daerah yang sama. Sehingga daerah yang terisolasi seperti Aceh Utara, dapat memetakan kebutuhan secara real-time dari stok makanan hingga sandang. Kejadian ini menciptakan solidaritas yang berkelanjutan hingga 2026 untuk pemulihan hunian, dan mempercepat Respons pemerintah seperti Posko BNPB dan SATRIA-1 untuk membangun jaringan darurat, hal ini menunjukkan adaptasi, meski kritik etika pejabat tetap muncul, membuktikan media sosial bukan hanya alat informasi tapi penggerak aksi kemanusiaan mandiri.

Media sosial sebagai ruang kritik, yang menyoroti keterlambatan pemerintah dengan hashtag #PeringatanDarurat yang viral di X mencapai ribuan mentions pada 28 November 2025, menuntut status darurat nasional, penambahan helikopter lebih banyak, dan meminta intervensi presiden langsung atas lambatnya distribusi BNPB. Kritik yang rata-rata negatif di platform ini memicu respons cepat dari pemerintah seperti anggaran triliunan dari Seskab dan perpanjangan masa darurat hingga Februari 2026 oleh Gubernur Aceh. Media sosial dapat mengubah komunikasi dari institusional ke partisipatif di mana warganet menjadi agensi pengawas. Meski polarisasi sentimen dan hoaks tetap ada, dengan mendokumentasi visual live, bisa menjadi solusi pencegah tuduhan korupsi, dan pemerintah juga bisa membalas komentar untuk bangun trust yang hilang selama ini.

Perubahan ini selaras dengan teori Social Change Theory Anthony Giddens, di mana media sosial sebagai sebuah struktur baru untuk berinteraksi dinamis dengan agensi masyarakat seperti Gen Z yang merupakan generasi muda sekarang. Yang juga merupakan pelopor penggerak solidaritas kemanusiaan, dengan memviralkan #BantuAceh2025, sehingga menciptakan feedback loop dari reaktif ke Proses pemulihan partisipatif, bukan elitis, dengan menggantikan birokrasi yang dianggap ribet diganti dengan dialog dua arah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Banjir bandang dan longsor akhir November 2025 di Aceh, yang melanda Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tengah dengan korban 419 jiwa serta pengungsian massal hingga 2026, menandai pergeseran komunikasi krisis dari model top-down pemerintah ke kolaboratif partisipatif melalui media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi jembatan solidaritas utama, di mana warga sebagai "reporter dadakan" isi kekosongan info resmi, influencer galang donasi miliaran via live, dan Gen Z koordinasi logistik ke daerah terisolasi, menciptakan gotong royong digital berkelanjutan.

Ruang kritik di platform ini viral via #PeringatanDarurat dan #BantuAceh2025 dengan ribuan mentions menuntut transparansi, percepat status darurat nasional serta respons BNPB seperti Posko digital dan SATRIA-1, ubah distrust awal jadi trust via dialog dua arah meski tantangan hoaks serta polarisasi tetap. Pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif efektif ungkap naratif tematik konten pasca bencana, triangulasi unggahan masyarakat, influencer, akun resmi BNPB-Diskominfo Aceh hingga 2026.

Selaras Social Change Theory Anthony Giddens, interaksi struktur media sosial dengan agensi warganet ciptakan feedback loop transformasi: kritik 60% negatif paksa adaptasi pemerintah, runtuhkan birokrasi ribet, bangun resiliensi inklusif via dokumentasi visual cegah korupsi tuduhan. Komunikasi bencana tak terpisah manajemen, libatkan info, koordinasi, gotong royong fase pra-saat-pasca, dengan media sosial dorong transparansi, kurangi hoaks, kuatkan norma baru partisipatif.

Secara keseluruhan, banjir Aceh 2025 jadi pelajaran krusial: komunikasi efektif, transparan, beretika kunci ketahanan sosial, percepat pemulihan trauma via hunian sementara,

edukasi influencer empati, cegah gagap darurat serupa sambil pulihkan desa hilang akibat deforestasi hulu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhamid, N. G., Ayoung, D. A., Kashefi, A., & Sigweni, B. (2020). A Survey of Social Media Use in Emergency Situations: A Literature Review. *Information Development*, 37(2), 274–291. <https://doi.org/10.1177/0266666920913894>
- Afandi, Y. (2019). Gereja dan Pengaruh Teknologi Informasi “Digital Ecclesiology.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 1(2), 270–283. <https://doi.org/10.34081/270033>
- Andi, A., Zaenab, S., Luh, N., Ayu, S., & Dewi, R. (2024). *Transformasi Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Dalam Mitigasi Bencana Di Lombok Nusa Tenggara Barat*. 01(02).
- Bukar, U. A., Jabar, M. A., Sidi, F., Nor, R. N. H., Abdullah, S., & Othman, M. (2020). Crisis Informatics in the Context of Social Media Crisis Communication: Theoretical Models, Taxonomy, and Open Issues. *Ieee Access*, 8, 185842–185869. <https://doi.org/10.1109/access.2020.3030184>
- Dasanto, B. D., & Santikayasa, I. P. (2023). Respon Model HBV Dan Model Tangki Terhadap Estimasi Debit Aliran Di Das Bogowonto, Jawa Tengah. *Jurnal Sumber Daya Air*, 19(2), 84–95. <https://doi.org/10.32679/jsda.v19i2.830>
- Dr. Makmur Jaya, M. D. P. K. I. T. (2025). *Etika Komunikasi dalam Situasi Banjir dan Longsor di Aceh 2025*. Atjehwatch.Com. <https://atjehwatch.com/2025/12/27/etika-komunikasi-dalam-situasi-banjir-dan-longsor-di-aceh-2025/>
- Fahrimal, Y., & Husna, A. (2023). Komunikasi Risiko Berbasis Masyarakat dalam Menghadapi Banjir di Kabupaten Aceh Barat. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5, 74–91. <https://doi.org/10.37715/calathu.v5i2.4004>
- Fahriyani, S., & Harmaningsih, D. (2020). *PENGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK*. 4(2), 56–65.
- Faisal Irfani. (2025). *No Title Bayang-bayang referendum dan konflik bersenjata di balik penanganan banjir di Aceh*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwylnd06jno>
- Habiby, F. I. (2020). Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Teori Harrod-Domar Dengan Teori Lokasi Weber. *JURNAL GEOGRAFI Geografi Dan Pengajarannya*, 18(1), 77. <https://doi.org/10.26740/jggp.v18n1.p77-90>
- Jafaruddin. (2026). *Sampai Awal Tahun 2026, Puluhan Ribu Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi di 210 Titik*. SERAMBINNEWS.COM. <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1005240/sampai-awal-tahun-2026-puluhan-ribu-korban-banjir-di-aceh-utara-masih-mengungsi-di-210-titik>
- Lubis, Z., Rahmawati, S., & Faisal, F. (2025). Peran Media Sosial dalam Edukasi dan Mitigasi Bencana di Era Digital. *Warta Dharmawangsa*, 19, 23–33. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5683>
- Parandaru, I. (2025). *Bencana Sumatera: Kerusakan Lanskap dan Trauma Sosial Pascabencana*. Kompaspedia.Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/bencana-sumatera-kerusakan-lanskap-dan-trauma-sosial-pascabencana>
- Perdana, D. D., & Siregar, R. L. V. (2022). *Komunikasi Mitigasi Bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu pada Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Lemau*. 6(1), 91–102.
- Rofiyanti, E., Agustina, D., & Firzah, M. (2023). *Analisis Peran Media Sosial sebagai Platform Komunikasi dan Penyebaran Informasi Kebencanaan di DKI Jakarta*. 6(2), 192–201.
- Safitri, A. N., Khalisah, L. N., & Cecilia, N. A. (2024). *Peran Media Sosial X Dalam Pemanfaatan Upaya Mitigasi Bencana*. 03(02), 7–12.
- Salshabillah Khoiriyah Hasibuan, Ma. ilmu komunikasi M. (2026). *Ketika Banjir Melanda: Di Sinilah Media Sosial Berperan Dalam Krisisnya Komunikasi*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/salshabillahkhoiriyahhasibuan/695dee39c925c40475617102/ketika-banjir-melanda-di-sinilah-media-sosial-berperan-dalam-krisisnya-komunikasi>
- Sokas, C. M., Rawat, R., & Ivatury, S. J. (2025). Conducting Patient-Oriented Research in Colorectal

- Surgery: How and Why It Is Relevant? *Clinics in Colon and Rectal Surgery*.
<https://doi.org/10.1055/a-2760-7700>
- Topan Yuniarto. (2026). *Kaleidoskop 2025: Tahun yang Berat, Harapan Tak Padam di 2026*.
<https://Kompaspedia.Kompas.Id/>.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/kaleidoskop-2025-tahun-yang-berat-harapan-tak-padam-di-2026>
- Wahyudi, F. S. (2025). Komunikasi Pejabat Publik Di Tengah Krisis: Analisis Gaya Bicara Dan Dampaknya Pada Aksi Demo 29–31 Agustus 2025. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(9), 13–20. <https://doi.org/10.62504/jimr1362>
- Wibowo, A., Amri, I., Surahmat, A., & Rusdah, R. (2025). Leveraging Artificial Intelligence in Disaster Management: A Comprehensive Bibliometric Review. *Jambá Journal of Disaster Risk Studies*, 17(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v17i1.1776>